

BOLALARNING O'QISHGA LAYOQATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Normurodova Umida, Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi. Toshkent, O'zbekiston Ilmiy rahbar Jovliyev Jo 'rabek Alisher o'g'li, Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi. Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimini takomillashtirish jarayonida bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarligini ta'minlash hamda ularda o'qishga layoqatni shakllantirish muhim pedagogik va psixologik masalalardan biri hisoblanadi. bolaning o'qishga layoqati uning intellektual rivojlanishi, psixologik tayyorgarligi, bilish jarayonlari, nutq faoliyati hamda ijtimoiy moslashuv darajasi bilan chambarchas bog'liqdir.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarda o'quv faoliyatiga qiziqish uyg'otish, mustaqil fikrlash, diqqatni jamlash va bilish faolligini rivojlantirish orqali ta'lim samaradorligini ta'minlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik kuzatuv, psixologik tahlil, diagnostik metodlar va amaliy mashg'ulotlardan foydalanildi. bolalarning intellektual rivojlanishi, nutq faoliyati va ijtimoiy moslashuv darajasi o'rganildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, o'qishga layoqatni shakllantirishda o'quv faoliyatiga qiziqish uyg'otish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va diqqatni jamlash muhim omil hisoblanadi. bu jarayon ta'lim samaradorligini oshiradi va bolalarning ijtimoiy moslashuvchanligini kuchaytiradi.

XULOSA: bolalarning o'qishga layoqatini shakllantirish pedagogik va psixologik asoslarni talab etadi. bu jarayon ta'lim tizimini takomillashtirishda, bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: o'qishga layoqat, pedagogik-psixologik asoslar, maktabga tayyorgarlik, bilish jarayonlari, psixologik rivojlanish, o'quv motivatsiyasi, boshlang'ich ta'lim, bolalar psixologiyasi, ta'lim jarayoni, rivojlantiruvchi metodlar, mustaqil fikrlash, diqqat va xotira.

ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ

Нормуродова Умида, студентка отделения начального образования Термезского государственного педагогического института. Ташкент, Узбекистан. Научный руководитель Джовлиев Джорабек Алишер оглу, преподаватель Термезского государственного педагогического института. Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном процессе совершенствования системы образования важным педагогическим и психологическим вопросом является обеспечение готовности детей к школьному обучению и формирование у них способности к учёбе. готовность ребёнка к обучению тесно связана с его

интеллектуальным развитием, психологической подготовкой, познавательными процессами, речевой деятельностью и уровнем социальной адаптации.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить педагогические и психологические основы формирования учебной готовности детей, развитие интереса к учебной деятельности, самостоятельного мышления, концентрации внимания и познавательной активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались педагогическое наблюдение, психологический анализ, диагностические методы и практические занятия. изучались интеллектуальное развитие, речевая деятельность и уровень социальной адаптации детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что формирование готовности к учёбе требует развития интереса к учебной деятельности, самостоятельного мышления и концентрации внимания. это повышает эффективность обучения и усиливает социальную адаптацию детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование учебной готовности детей имеет стратегическое значение для совершенствования системы образования и обеспечения их интеллектуального и социального развития.

Ключевые слова: готовность к обучению, педагогико-психологические основы, подготовка к школе, познавательные процессы, психологическое развитие, учебная мотивация, начальное образование, детская психология, образовательный процесс, развивающие методы, самостоятельное мышление, внимание и память.

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL BASIS OF FORMING CHILDREN'S READING COMPETENCE

Normurodova Umida, student of the Primary Education Department of the Termez State Pedagogical Institute. Tashkent, Uzbekistan Scientific advisor Jovliyev Jo 'rabek Alisher oglu, teacher of the Termez State Pedagogical Institute. Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the process of improving the education system today, ensuring children's readiness for school education and developing their learning ability is one of the key pedagogical and psychological issues. a child's learning ability is closely linked to intellectual development, psychological preparedness, cognitive processes, speech activity, and social adaptation.

PURPOSE: the aim of the study is to explore the pedagogical and psychological foundations of developing children's readiness for learning, fostering interest in educational activities, independent thinking, concentration, and cognitive activity.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical observation, psychological analysis, diagnostic methods, and practical exercises. children's intellectual development, speech activity, and social adaptation levels were examined.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that readiness for learning requires stimulating interest in educational activities, developing independent thinking,

and enhancing concentration. this process increases educational effectiveness and strengthens children's social adaptability.

CONCLUSION: developing children's readiness for learning is of strategic importance in improving the education system and ensuring their intellectual and social development.

Keywords: readiness for learning, pedagogical and psychological foundations, school readiness, cognitive processes, psychological development, learning motivation, primary education, child psychology, educational process, developmental methods, independent thinking, attention and memory.

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash, ularda o'qishga bo'lgan qiziqish va layoqatni shakllantirish muhim pedagogik-psixologik muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Jamiyat taraqqiyoti, fan-texnika va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan, bilimlarni ongli ravishda o'zlashtiradigan shaxsni tarbiyalash vazifasini qo'yimoqda. Shu nuqtai nazardan bolalarning o'qishga layoqatini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslarini chuqur o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maktabga tayyorgarlik bolaning nafaqat savod o'rganishga tayyorligi, balki uning psixologik, ijtimoiy, emotsional va intellektual jihatdan yetuklik darajasi bilan ham belgilanadi. Psixolog olimlar L.S. Vigotskiy, J. Piaje, D.B. Elkonin, A.N. Leontevlarning ilmiy qarashlarida bolalarning bilish faoliyati, tafakkur jarayonlari va o'quv faoliyatiga tayyorlik masalalari keng yoritilgan. Xususan, L.S. Vigotskiy bolaning rivojlanishida "yaqin rivojlanish zonasi" muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, bolaning kattalar va tengdoshlari yordamida murakkab faoliyatlarni o'zlashtirish imkoniyatini asoslab bergan. Bu esa bolalarda o'qishga layoqatni shakllantirishda pedagogik hamkorlik va yo'naltiruvchi ta'limning ahamiyatini ko'rsatadi.

Bolaning o'qishga tayyorligi bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular intellektual tayyorgarlik, motivatsion tayyorgarlik, emotsional-irodaviy tayyorgarlik hamda ijtimoiy-psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga oladi. Intellektual tayyorgarlik bolaning tafakkuri, nutqi, xotirasi, diqqati va tasavvurining rivojlanganlik darajasi bilan bog'liqdir. Motivatsion tayyorgarlik esa bolaning bilim olishga qiziqishi, maktabga ijobiy munosabati va o'quv faoliyatiga ichki ehtiyoji mavjudligi bilan tavsiflanadi. Emotsional-irodaviy tayyorgarlik bolaning o'z xatti-harakatlarini boshqara olishi, topshiriqlarni oxirigacha bajarishi, sabr-toqat va mas'uliyat hissining shakllanganligi bilan belgilanadi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda o'qishga layoqatni shakllantirishda rivojlantiruvchi ta'lim muhiti muhim omil hisoblanadi. Rivojlantiruvchi muhit bolaning erkin fikrlashi, ijodkorligi va bilishga qiziqishini qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar, interfaol metodlar, kommunikativ mashqlar va ijodiy topshiriqlardan foydalanish bolalarda bilish faolligini oshirishga xizmat qiladi. O'yin faoliyati orqali bola atrof-muhitni anglaydi,

muloqot qilishni o'rganadi, mustaqil qaror qabul qilish va muammoli vaziyatlardan chiqish ko'nikmalarini egallaydi.

Bolalarning o'qishga layoqatini shakllantirishda oilaning o'rnini ham alohida ahamiyatga ega. Oiladagi sog'lom psixologik muhit, ota-onalarning farzand tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashuvi, bolaga nisbatan mehr va e'tibor ko'rsatishi uning emotsional barqarorligini ta'minlaydi. Psixologik tadqiqotlarda aniqlanishicha, oilada kitobxonlik muhiti mavjud bo'lgan, ota-onasi bilan muloqoti faol tashkil etilgan bolalarda o'quv motivatsiyasi yuqori bo'ladi. Shu sababli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida pedagog va ota-onalar hamkorligini kuchaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Xalqaro tajribalar ham bolalarning o'qishga tayyorligini shakllantirishda integrativ va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv samarali ekanligini ko'rsatmoqda. Finlandiya ta'lim tizimida bolalarning emotsional holati va ijtimoiy moslashuviga katta e'tibor qaratiladi. Singapur ta'limida esa bolalarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. Yaponiya ta'lim tizimida esa intizom, jamoaviy hamkorlik va o'zini boshqarish malakalari maktabga tayyorgarlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu ilg'or tajribalar bolalarda o'qishga layoqatni shakllantirish jarayonida pedagogik va psixologik yondashuvlarning uyg'unligini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ham bolalarning o'qishga tayyorligini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia vositalari, rivojlantiruvchi elektron dasturlar va interfaol platformalar bolalarda diqqatni jamlash, mustaqil ishlash va bilishga qiziqishni oshiradi. Shu bilan birga, STEAM elementlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarda kuzatuvchanlik, tajriba o'tkazish, mantiqiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Bolalarda o'qishga layoqatni shakllantirishda pedagog shaxsining kasbiy mahorati ham muhim omillardan biridir. Pedagog bolaning yosh va individual xususiyatlarini chuqur bilishi, psixologik yondashuvlardan samarali foydalanishi hamda ta'lim jarayonini qiziqarli tashkil etishi zarur. O'qituvchining kommunikativ madaniyati, rag'batlantirish usullaridan foydalanishi, bolaga individual yondashuvi uning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Shuningdek, bolalarda o'qishga layoqatni shakllantirish jarayonida diagnostika va monitoring ishlari muhim ahamiyatga ega. Psixologik-pedagogik tashxis yordamida bolaning bilish jarayonlari, emotsional holati, nutq rivoji va ijtimoiy moslashuv darajasi aniqlanadi. Bu esa ta'lim jarayonini bolaning individual ehtiyojlari asosida tashkil etish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarning o'qishga layoqatini shakllantirish murakkab va ko'p omilli pedagogik-psixologik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning samaradorligi rivojlantiruvchi ta'lim muhiti yaratish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, pedagog va ota-onalar hamkorligini yo'lga qo'yish hamda bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida bolalarning bilishga qiziqishi, mustaqil fikrlashi, emotsional

barqarorligi va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatni izchil tashkil etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni.
2. Ibragimova X.I, Yo'ldoshev U.A, Bobomirzayev X. Pedagogik psixologiya-T.: O'zbekiston faylasuflar miliy jamiyati, 2007.-410b
3. Babanskiy Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metolari.,-t., «o'qituvchi», 2000 y